

ID: 2015-10-5-A-5119

Краткое сообщение

Беликова А.А., Микляева Т.А., Шамшадинова А.Р.

Особенности ведения стоматологических пациентов со стойкими нарушениями центральной нервной системы

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Научный руководитель: к.м.н. Петрова А.П.

Резюме

Отражена проблема распространенности стоматологических заболеваний, их лечение и профилактика у детей со стойкими нарушениями центральной нервной системы. Лечение таких детей требует особого подхода с привлечением смежных специалистов.

Ключевые слова: нарушения ЦНС, стоматология, лечение, профилактика**Введение**

К стойким нарушениям ЦНС относятся различные заболевания, в частности ДЦП. Детский церебральный паралич (ДЦП)- это одна из актуальных медико-социальных проблем, т.к данная патология нередка в современном мире и ее распространенность составляет 5-6 на 1000 новорожденных (0,5-0,6%) [2]. Диагностика, профилактика и лечение стоматологических заболеваний, в том числе зубочелюстных аномалий у детей и подростков с церебральным параличом, являются значимой проблемой, обусловленной сложностью оказания им стоматологической помощи из-за тяжести клинических проявлений основного заболевания [1;3].

Цель: изучить особенности ведения стоматологических пациентов с детским церебральным параличом.

Материал и методы

Проведен литературный анализ статей, материалов учебных изданий, авторефератов.

Результаты

1. Более чем у 50% больных со стойкими нарушениями центральной нервной системы (ЦНС) наблюдаются нарушения речи (чаще всего дизартрию, неспособность к нормальной артикуляции из-за отсутствия контроля над речевыми мышцами).
2. У пациентов с некоторыми видами параличей возникают контрактуры суставов преимущественно из-за бездействия определенных групп мышц.
3. Наиболее часто у детей с поражением ЦНС при ДЦП встречается кариес зубов и его осложнения, что обусловлено сочетанием нарушений гистоорганогенеза и минерализации зубов, комплексом этиологических факторов, действующих на разных стадиях развития организма ребенка.
4. Вторыми по частоте стоматологических заболеваний выявлены пороки развития зубов: смешанная гипоплазия временных и постоянных зубов обусловленная неблагоприятными факторами их формирования, задержка прорезывания временных и постоянных зубов, патологическая стираемость временных и постоянных зубов (особенно при гиперкинетической форме).
5. Следующими являются заболевания пародонта (хронический гингивит), т.к. многие пациенты не имеют возможность осуществлять правильную гигиену полости рта и соблюдение принципов рационального питания вследствие затрудненного жевания и глотания.
6. Также аномалии окклюзии, бруксизм и травмы - нередкие патологии у детей со стойким нарушением ЦНС, что обусловлено некоординируемыми и неконтролируемыми движениями нижней челюсти, губ и языка.

Особенности ведения стоматологического приема детей больных ЦП [5; 6; 7].

Комплексное лечение должно включать психологический аспект и привлечение помощи смежных специалистов, таких как педиатр, невролог, психотерапевт, ортопед, физиотерапевт

Стоматологическая помощь больным с ДЦП осуществляется в стоматологических кабинетах специализированных психоневрологических диспансеров и медицинских реабилитационных центров с обязательным условием анестезиологического обеспечения.

Особенностью оказания стоматологических услуг детям с ЦП является преимущественно лечение под общим ингаляционным наркозом, который поступает и удаляется из организма через дыхательные пути [4].

При работе с детьми, страдающими стойкими нарушениями ЦНС, следует:

- решить, где будет находиться ребенок во время лечения — в своем инвалидном кресле или в стоматологическом кресле; в случае, если ребенок будет находиться в инвалидном кресле, изголовье кресла следует уложить на колени врача, обеспечив ему положение «на 12 часов»;
- стабилизировать голову и туловище ребенка; если есть проблемы с глотанием — не размещать ребенка горизонтально;

- закрепить руки и ноги в естественном для него положении (чаще конечности фиксируют к телу), при этом можно использовать подушки, полотенца и т. д.;

- предупредить проблемы непроизвольного закрытия рта (использовать роторасширители, языкодержатели);

- стараться не провоцировать рефлекс испуга: уменьшить свет, не шуметь, не делать неожиданных движений, инструменты вносить в рот очень спокойно;

- работать быстро, чтобы сократить время пребывания ребенка в кресле и меньше утомлять его мышцы;

- по рекомендациям педиатра использовать премедикацию.

Ведение стоматологического приема у детей с ДЦП требует дополнительных знаний и профессиональных мануальных навыков. Действия врача-стоматолога должны быть спокойными и уверенными, он должен быть готов к неожиданным ситуациям во время приема [8; 9].

Обсуждение

Профилактика.

1. Необходимо провести корректировку питания, а именно уменьшение количества мягкой углеводистой пищи и увеличение количества твердой волокнистой пищи. Также повысить витаминную насыщенность и соблюдать режим питания. Исключить вредные привычки.
2. Из-за невозможности самостоятельно проводить удовлетворительную гигиену полости рта, необходимо обучение родителей методам чистки зубов и ознакомить их с дополнительными предметами по уходу за полостью рта [1; 10].
3. Дети с ЦП относятся к 5 группе здоровья детей, а именно тяжелые больные инвалиды I-II группы, поэтому необходимо посещать стоматолога раз в три месяца.

Заключение

1. Данная патология достаточно распространена (0,5-0,6%) среди детей и ей сопутствует большое количество стоматологических заболеваний.
2. Для приема таких пациентов важно учитывать психологический аспект, комплексно подходить к лечению, привлекая смежных специалистов.
3. Дети со стойкими нарушениями ЦНС нуждаются в родительской помощи по уходу за полостью рта, а также в профилактическом посещении врача - стоматолога один раз в 3 месяца.

Литература

1. Бобров Д.В. Распространенность, диагностика и лечение укорочения зубных рядов у детей Тверского региона // Технологии XXI века в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: материалы научно-практической конференции стоматологов и челюстно-лицевых хирургов ЦФО РФ с международным участием. – Тверь, 2008. – С. 174–176.
2. Байжанов Б.Б. Актуальные вопросы организации стоматологической помощи в детских психо-неврологических учреждениях // Стоматология, - 1980. N 3. - С. 56-58.
3. Байжанов Б.Б. Стоматологическая помощь детям, больным церебральным параличом. // Методические рекомендации МЗ Уз ССР. - Ташкент, 1980. – С. 18.
4. Байжанов Б.Б. Зубочелюстные аномалии у больных ДЦП и особенности ортодонтической помощи в плане их комплексного лечения. // Дис. канд. мед. наук. - Ташкент, 1982. – С. 217.
5. Волошина И.М. Стоматологический статус школьников г. Омска / И.М. Волошина, В.Г. Сунцов // Материалы XIX и XX Всероссийских научно-практической конференции – М., 2008. – С. 76–79.
6. Данилова М.А. Особенности микрокристаллизации слюны и течения кариеса у детей со спастическими формами детского церебрального паралича // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2012. – N 3 (42). – С. 52–56.
7. Елизарова В.М., Баширова Н.В. Стоматологическая помощь детям с ограниченными возможностями, детям с ДЦП // Актуальные вопросы стоматологии детского возраста и профилактики стоматологических заболеваний: сб. науч. тр. под ред. проф. Кисельниковой Л.П., доц. Дроботько Л.Н. – М., СПб, 2012.
8. Созаева Н.С. Ранние клинические признаки формирующегося ДЦП и их прогностическое значение // Русский журнал детской неврологии. – 2008. – Т.3, выпуск 4. – С. 26-33.
9. Платонова Н.В. Стоматологический статус и особенности гигиенического воспитания детей с ограниченными возможностями // Материал автореферата диссертации – Тверь, 2007.
10. Pope JE., Curzon M.E. The dental status of cerebral palsided children. // *Pediatr. Dent.*- 1991 – Vol. - 13, N 3 - P. 156-162.
11. Stanley F.J. The changing face of cerebral palsy. // *Dev. Med. Child Neurol.* - 1987, - Vol. - 29. - P. 258-270.